

OTMDAGI INGLIZ TILI DARSLARIDA CLIL TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH**Gapparov Abduljalil Jabbarovich****Guliston davlat Universiteti, Filologiya fakulteti,
Fakultetlararo chet tili kafedrası katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18810901>**

Annotatsiya: CLIL (Content and Language Integrated Learning) – mazmun va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish metodikasi bo'lib, chet tili o'qitishda samarali natijalar beradi. Ushbu maqolada Guliston Davlat Universitetida ingliz tili darslarida CLIL texnologiyasidan foydalanish imkoniyatlari, uning afzalliklari va duch kelinadigan muammolar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, CLIL texnologiyasi til o'rganish jarayonini yanada samarali, tabiiy va mazmunli qilishga yordam beradi. Mazkur metod o'quvchilarning lingvistik va fanlararo kompetensiyalarini rivojlantirish bilan birga, mustaqil fikrlash va muloqot qilish qobiliyatlarini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: CLIL, integratsiyalashgan ta'lim, chet tili o'qitish, ingliz tili, universitet ta'limi, mazmun orqali til o'rganish, fan va til integratsiyasi, lingvistik kompetensiya.

Chet tili ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish til o'rganish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. CLIL (Content and Language Integrated Learning) texnologiyasi so'nggi yillarda xorijiy tillarni o'qitishda innovatsion yondashuv sifatida keng qo'llanilmoqda. Ushbu metod chet tilini boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan holda o'qitishga asoslanib, talabalar uchun tabiiy til muhitini yaratadi va ularning lingvistik hamda predmet bo'yicha bilimlarini boyitadi. Guliston Davlat Universitetida ingliz tili darslarida CLIL texnologiyasidan foydalanish universitet talabalarining til o'rganish jarayonini samarali tashkil etishda katta ahamiyat kasb etadi [1].

CLIL texnologiyasining asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u til o'rganishni real hayotiy kontekstga bog'lashga imkon beradi. Odatda, an'anaviy chet tili ta'limida talabalar yangi grammatik qoidalar va lug'at boyligini alohida o'rganadilar, biroq bu jarayon ko'pincha tabiiy muloqot muhitidan uzilgan bo'ladi. CLIL esa til va predmet mazmunini birlashtirish orqali tilni real kontekstda o'rganish imkoniyatini yaratadi. Masalan, talabalar ingliz tilida biologiya yoki tarix mavzularini o'rganish orqali fan va tilni o'zaro uyg'unlashtiradilar. Bu esa ularning so'z boyligini oshirish bilan birga, umumiy akademik kompetensiyalarini ham rivojlantiradi [2].

Guliston Davlat Universitetida CLIL metodini qo'llash bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu metod talabalar orasida tilga bo'lgan qiziqishni oshiradi va ularning muloqot qilish ko'nikmalarini sezilarli darajada yaxshilaydi. CLIL darslari davomida talabalar ingliz tilida prezentatsiyalar tayyorlash, ilmiy maqolalar o'qish va muhokama qilish, guruhviy loyihalarda ishtirok etish kabi vazifalarni bajaradilar. Bu jarayon ularning tanqidiy fikrlash, mustaqil o'rganish va interaktiv muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi [3].

Biroq, CLIL texnologiyasini amaliyotga joriy etishda ba'zi qiyinchiliklar ham mavjud. Eng asosiy muammolardan biri – o'qituvchilarning ushbu metodni samarali qo'llay olish kompetensiyasidir. CLIL darslarini samarali tashkil etish uchun o'qituvchilar nafaqat chet tilini mukammal bilishlari, balki turli fanlar bo'yicha ham yetarli bilimga ega bo'lishlari lozim. Bu esa pedagoglardan doimiy ravishda o'z ustida ishlashni va o'quv dasturlarini moslashtirishni talab etadi [4].

Shuningdek, CLIL metodini muvaffaqiyatli tatbiq etish uchun zarur bo'lgan darsliklar va o'quv materiallari yetishmovchiligi ham muhim muammolardan biri hisoblanadi. Universitet darajasida CLIL asosida tayyorlangan o'quv materiallarini ishlab chiqish talab etiladi, chunki mavjud darsliklar aksariyat hollarda an'anaviy til o'qitish metodlariga asoslangan bo'lib, CLIL tamoyillariga to'liq mos kelmaydi.

Bundan tashqari, talabalar uchun CLIL darslari avvaliga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Chunki ular nafaqat yangi tilni, balki shu til orqali yangi predmetni ham o'rganishlari lozim bo'ladi. Bu jarayon dastlab murakkab tuyulishi mumkin, ammo to'g'ri yondashuv va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratish orqali bunday qiyinchiliklarni bartaraf etish mumkin. Masalan, vizual materiallar, grafikalar, multimedia resurslari va interaktiv platformalar CLIL darslarini yanada qiziqarli va tushunarli qilishga yordam beradi [5].

Shu bilan birga, CLIL texnologiyasini Guliston Davlat Universitetida yanada kengroq joriy etish uchun universitet rahbariyati va o'qituvchilari hamkorlikda maxsus treninglar tashkil etishlari va dars jarayonida zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanishlari lozim. Masalan, onlayn kurslar, vebinarlar va interaktiv dars platformalaridan foydalanish CLIL darslarini yanada samarali va innovatsion qilishga xizmat qiladi [6].

Xulosa qilib aytganda, Guliston Davlat Universitetida ingliz tili darslarida CLIL texnologiyasidan foydalanish talabalar uchun chet tilini tabiiy va kontekstual ravishda o'rganish imkoniyatini yaratadi. Ushbu metod nafaqat lingvistik kompetensiyalarni, balki akademik bilim va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini ham rivojlantirishga yordam beradi. CLIL texnologiyasini muvaffaqiyatli joriy etish uchun esa o'qituvchilar malakasini oshirish, maxsus o'quv materiallarini ishlab chiqish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching* (3rd ed.). Cambridge University Press.
2. Janikulovna, D. S., Jabbarovich, G. A., Abdumuratovich, K. S., & Bakhriddinovich, J. I. (2021). THE IMPORTANCE OF INTERCULTURAL INTERACTION IN THE STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE. Проблемы педагогики, (5 (56)), 36-38.
3. ГАППАРОВ, А. Ж., & ФОЗИЛОВ, М. М. (2013). ПРАВИЛЬНОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ И КАК ДОСТИЧЬ ЕГО. In Будущее науки-2013 (pp. 201-204).
4. Zhabborovich, Gapparov Abduljalil. "AN INTEGRATED MODEL OF TEACHING COMPUTER SCIENCE AND THE ENGLISH LANGUAGE IN THE INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF SCHOOLS." *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol 8.3 (2020).
5. Jabbarovich, G. A. . «HOW TECHNOLOGY IS SHAPING MODERN LANGUAGE EDUCATION». *Новости образования: исследование в XXI веке*, т. 2, вып. 21, май 2024 г., сс. 438-40, <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/15877>.
6. Jabbarovich, G. A. . «THE INTEGRAL ROLE OF TECHNOLOGY IN MODERN EDUCATION». *Новости образования: исследование в XXI веке*, т. 2, вып. 21, май 2024 г., сс. 461-3, <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/15884>.
7. Sh, Kuziev. "The ways of developing discourse competence in non-linguistic faculties." *The academy of Ma'mun in Kharezem* 5 (2020).

8. Kuziev, S. H., and S. Rahmonova. "Distance learning and technology-the future of national education." *Foreign languages in Uzbekistan* 1 (2018): 20.
9. Kuziev, Shavkat, and Mukhlisa Kuzieva. "SOCIAL NETWORKS IN TEACHING AND LEARNING ENGLISH." *Talqin va tadqiqotlar* 1.9 (2023).
10. Кузиев, Шавкат Абдумуратович. "ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЗАМОНАВИЙ ВОСИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ." *Scientific Impulse* 1.5 (2022): 1641-1643.
11. Abdumuratovich, Kuziev Shavkat. "MODERN METHODS AND TIPS OF LEARNING ENGLISH." *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH* 6.3 (2023): 58-60.
12. Abdumuratovich, Kuziev Shavkat. "The role of multimedia technology in teaching the English language." *Достижения науки и образования* 2.7 (29) (2018): 57-60.
13. Otabek, Tilavoldiev, and Kuziev Shavkat. "The methodology of grammar teaching." *Academy* 5 (44) (2019): 79-80.
14. Abdumuratovich, Kuziev Shavkat. "Progress in language teaching via picture stories." *Вопросы науки и образования* 2 (14) (2018): 60-62.
15. Кузиев, Шавкат Абдумуратович. "Актуальное членение как особая характеристика синтаксического уровня." *Молодой ученый* 1 (2017): 528-530.
16. Kuziev, Shavkat Abdumuratovich. "THE ROLE OF AUDIENCE AND CONTEXT IN THE SPEECH." *Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее*. 2017.
17. Abdumuratovich, Kuziev Shavkat. "HEI POLICIES ON AI USE." *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE*. Vol. 2. No. 19. 2023.
18. Abdumuratovich, Kuziyev Shavkat. "AI IN LANGUAGE LEARNING PROCESS." *International Scientific and Current Research Conferences*. 2023.
19. Abdumuratovich, Kuziev Shavkat. "TEACHING WRITING THROUGH THE USE OF ChatGPT." *PEDAGOG* 7.4 (2024): 61-63.
20. Kuziev, Shavkat. "POLICY FRAMEWORKS IN DEVELOPED COUNTRIES FOR AI INTEGRATION: A COMPARATIVE ANALYSIS." *Ilm-fan va ta'lim* 5 (20) (2024).
21. Abdumuratovich, Kuziev Shavkat. "COMPARISON OF AI POLICY." *SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI* 7.4 (2024): 204-206.